

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2024

No 2

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Elektron nashr. 954 sahifa.

E'lon qilishga 2024-yil 29-fevralda ruxsat etildi.

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston fanlar akademiyasi akademigi
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati
Axmedov Sayfullo Normatovich i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU YoMMMIB birinchi prorektori
Abduraxmanova Gulnora Kalendarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., "O'IRIAM" ilmiy tadqiqot markazi direktori – prorektor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TMI professori
Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d. TDIU professori
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Musyeva Shoira Azimovna, SamDu IS instituti professori
Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d., "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d., TAQU katta o'qituvchisi
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti
Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi
Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti bo'limi boshlig'i
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

MUNDARIJA

Ilm-fanga baxshida umr Baxtiyor Islamov	10
Kichik biznesni rivojlantirishda “yashil” iqtisodiyotni keng tatbiq qilishning ahamiyati Gulnora Abdurahmonova Kalandarovna, Sanjar Baxodirovich G’oipnazarov	12
Brand Capital as a Determinant of Institutional Prestige and Student Choice in the Higher Education System Zufarova Nozima Gulamidinova	18
Inson va atrof-muhit dialektikasi: nomutanosiblik ko’rsatkichlari va ekologik muammolar Butaboyev Maxammadjon Tuychiyevich, Maxmudov Nosir Maxmudovich	26
Yashil budjetlashtirish va uni O‘zbekistonda joriy etish istiqbollari Meyliev Obid Raxmatullayevich, Gofurova Kamola Xayrulla qizi	32
Iqtisodiyotda ta’lim va fan integratsiyasining asosiy yo’nalishlari Yormatov Ilmidin Toshmatovich	37
Transport vositalari va yo’llar turizm transport infratuzilmasini rivojlantirishning muhim omilidir Agzamov Shaxboz Akmalovich	41
Bank xizmatlarini raqamlashtirish orqali samaradorligini oshirish A. X. Salamov	46
Biznes-reja baliqchilik xo’jaligi rivojlanishi uchun asos sifatida Dosmurotova Shaxista Kengashovna	50
Mamlakatning investitsiyaviy jozibadorligi va uning lizing munosabatlari rivojlanishi bilan bog’liqligi Axmediyeva Aliya Toxtarovna	57
Turizmni rivojlantirish imkoniyatlari Ziyadullayev Ilhom Narkabilovich	65
Tijorat banklari depozit operatsiyalari samaradorligini oshirish muammolari va ularni bartaraf etish yo’llari Shamsiyev Nodir Muratovich	69
Hududlarni rivojlantirishda xorijiy investitsiyalarning samaradorligini oshirish masalalari Shagzatov Oybek bahodirovich	74
Hududlar biznes muhitini rivojlantirish va samarali boshqarish yo’nalishlari Davlatov Sanjar Abdimannonovich	78
Ijtimoiy rivojlanish xulq-atvor paradigmasida yoshlarning tadbirkorlik faoliyatini tartibga solishning nazariy asoslari Mirzatov Baxtiyor Toxirovich	82
Korxonalar innovatsion faoliyatida raqamli transformatsiyaning muhim yo’nalishlari Yuldasheva Kamola Miraliyevna	86
O‘zbekistonda agroturizmni rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmini takomillashtirish (Buxoro viloyati misolida) Yoriyeva Farangiz Murodillayevna	91
Innovatsion tadbirkorlik muhitini kompleks baholashda xalqaro tashkilotlar tajribasi Nazarova Umida Avazovna	96
Turizm faoliyatini davlat tomonidan tartibga solish samaradorligini oshirishning ayrim usullari Mirzaxodjayev Alisher Botirovich	100
Globalashuv sharoitida transchegaraviy suv resurslardan samarali foydalanishni boshqirish Mirzayev Musurmon Umidullayevich	105
Surxondaro viloyati iqtisodiyotida kichik biznes va tadbirkorlikning o’rni va ahamiyati Fayziyeva Aziza Azamat qizi	110
Ta’lim muassasalarida xarajatlarni moliyaviy nazorat etishning samaradorligi tahlili Eshonqulov Davlatjon Rajabboyevich	115
Ta’minot zanjirini boshqarishda transport logistikasi usullarini takomillashtirish Zoxidova Nazokat Berdimurot qizi	121
Blokcheyn texnologiyasida xavfsizlik masalalari Mamadiyarov Zokir Toshtemirovich	125

Развитие цифровой трансформации банковского сектора Республики Узбекистан.....	131
Абдурахманова Матлуба Махамадаминовна	
Asosiy fondlarni hisoblash va baholash usullarini takomillashtirish istiqbollari.....	137
Rixsimbayev Odiljon Qobiljonovich	
Marketingda tovar harakati tizimini optimallashtirish va modellashtirish.....	143
Sherzod Xolmurodovich Pardayev, Kamola Abdujabborovna Pardayeva	
Iqtisodiy rivojlanish uchun strategik taqsimlash strategiyalari: Investitsion Fond Portfellarning qiyosiy tahlili.....	150
Sultonboeva Munira bahodirovna	
Soliq munosabatlarining ijtimoiy-iqtisodiy ahamiyati: ilmiy-nazariy qarashlar.....	156
Axrorov Zarif Oripovich, Saidmurodov Feruz Sodiqjon o'g'li	
Взаимосвязь инвестиционной стратегии с оценкой эффективности инвестиционного проекта.....	161
С. С. Алиева, А. Назаров	
Erkin iqtisodiy zonalarning faoliyati va boshqaruv mexanizmini takomillashtirish.....	169
Sheraliyeva Saida Azatovna	
Xizmat safari xarajatlari hisobining huquqiy asoslari.....	172
Ergashev Sarvar Xudoynazarovich	
Инклюзивное образование и его особенности.....	177
Зайнутдинова Умида Джалоловна	
Jismoniy shaxslarning mol-mulk va yer soliqlarini hisoblash va undirish samaradorligini oshirish yo'llari.....	181
Qurbonov Muxiddin Abdullayevich	
Mamlakatda soliq qarzdorligi vujudga kelishining asosiy sabablari va ularni qisqartirish yo'llari.....	186
Hakimov Ulug'bek Furqat o'g'li	
Mulk qiymatini baholash tushunchasi, baholash obyektlari, baholanadigan qiymat turlari.....	190
Izbosarov Boburjon Bahriddinovich, Yoqubboyev Ilhomjon G'ulomjon o'g'li	
O'zbekistonda sug'urta xizmatlarining zamonaviy transformatsiyasi.....	195
G. Adilova	
Biznes subyektlarida samaradorlik masalalarini o'yinlar nazariyasi usuli bilan baholash.....	199
Mardiyev Nurali	
Yengil sanoatda "lean production" konsepsiyasini tatbiq etishning amaliy jihatlari.....	205
Yaxyayeva Inobat Karimovna	
Soliq salohiyatini baholash usullari va ularning tadbirkorlik subyektlari faoliyatiga ta'siri tahlili.....	209
Borotov Sharofiddin Jumaqul o'g'li	
Ko'chmas mulk bozorini baholashning institutsional asoslari.....	215
Ishonqulov Nizamjon Fayzullayevich	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida turizm xizmatlarini rivojlantirishning asosiy yo'nalishlari.....	223
Amriyeva Shaxzoda Shuxratovna	
O'zbekistonning bank-moliya tizimi hamda unda Islom moliyasi instrumentlarini jalb etishdagi joriy tendensiyalar.....	228
Eshimov Alisher Dasmurodovich	
Tashqi savdoda notarif usullarni qo'llashning iqtisodiy oqibatlarini aniqlash metodologiyasi (rivojlangan davlatlar tajribasi).....	236
Norqobilov Akobir Iso o'g'li	
Reklama xizmatlari va uning subyektlar samaradorligini oshirishdagi imkoniyatlari.....	242
Rabbimov Elbek Abdulloyevich	
Ijtimoiy siyosatni amalga oshirishda sog'liqni saqlash tizimini moliyalashtirish asoslari.....	247
Imonqulov Nuriddin Qo'shmon o'g'li	
Tijorat banklari biznes ekotizimini rivojlantirishning nazariy asoslari.....	252
Shoymardonov Orziqul Jo'ra o'g'li	
Majburiy tibbiy sug'urtaning vujudga kelishi va o'ziga xos xususiyatlari.....	258
Kenjayev Soxib Sayfiyevich	
O'zbekiston Respublikasida zamonaviy soliq ma'murchiligini joriy etish orqali budjet-soliq siyosati samaradorligini yanada oshirish.....	262
Yuldasheva Shaxnoza Xojiakbar qizi	
Jahon iqtisodiyotining barqaror rivojlanishida derivativlar bozorining roli.....	268
Shokirov Mirkamol Mirolim o'g'li	

Boshqaruv hisobida mas'uliyat markazlarini tashkil etish masalalari.....	276
Sobirov Otabek Olimjonovich	
Davlat moliyasini boshqarishda moliyaviy nazorat usullaridan samarali foydalanish yo'llari.....	279
Kultayev Farxod Shavkatovich	
Tijorat banklari foydasi va rentabilik ko'rsatkichlariga ta'sir etuvchi omillar tahlilini takomillashtirish.....	283
Normo'minov Temurbek Sheraliyevich	
O'zbekiston Respublikasida tijorat banklari aktivlar sifatini oshirish yo'llari.....	286
To'ychiyev Otabek Shamshiyevich	
Venchr kapitalining mohiyati va O'zbekistonda venchr tizimini rivojlantirishning institutsional asoslari.....	290
Tadjibayeva Nigora Gulomjonovna	
Innovatsiyalar: zamonaviy iqtisodiyot uchun innovatsion faoliyatni qo'llab-quvvatlash zarurati.....	295
Malikova Dilrabo Muminovna, Tursunov Jahongir Ulug'bek o'g'li	
Budjet daromadlarining shakllanishida egri soliqlarning ta'sirini ko'p omilli ekonometrik modellashtirishda tahlil qilish.....	299
Abdunazarova Shahnoza Norqo'chqor qizi	
Aksiyadorlik jamiyatlarida investitsion jozibadorlikni oshirish yo'llari.....	304
Abdullayev Boburjon Akbaraliyevich	
Barcha tadbirkorlik subyektlariga teng raqobat sharoitini yaratishda soliq imtiyozlarining o'rni.....	308
Akbarov Akmalxon Akrom o'g'li	
Hisob siyosati va unda biologik aktivlar hisobini yoritib berish tartibini takomillashtirish.....	312
Mirzayeva Nargiza Batirovna	
Talabalarining oilali bo'lishiga ta'sir etuvchi omillarga iqtisodiy baholashda yangicha yondashuv.....	316
O. U. Shomurodov, A. A. Suyarov, Z. U. Uroqov, J. S. Urazov, A. T. Ablahatov	
Ways to Use the Experience of Foreign Countries in Creating a Beneficial Business Environment for Entrepreneurship And Improving Taxation.....	321
Mukhlisa Ikramova	
Aholi turmush darajasini oshirishda moliyaviy savodxonlikning o'rni va iqtisodiy rivojlanishga ta'siri.....	327
Yusupov Muhammadali Soxib o'g'li, J.D. Xojiyev	
Temir yo'l sanoat korxonalarida ijtimoiy-mehnat munosabatlarini boshqarish bo'yicha xorijiy tajriba.....	331
Kadirova Sharofat Amonovna	
Механизм внедрения аутсорсинговой деятельности в АО “Ўзтемирўйўлўловчи”.....	334
Н. Э. Кахарова	
Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni yanada rivojlantirish investitsiyalarni jalb qilishda xorijiy mamlakatlar tajribasi.....	339
Sharipov Bobur Anvar o'g'li	
“STEKLOPLASTIK” MJCHning bozordagi strategik holatini tahlil qilish.....	344
Musyeva Shoira Azimovna	
Agrar sektorda ekologik toza mahsulotlarni ishlab chiqarishning nazariy masalalari.....	350
M. Sh. Nazarova, Z. S. Kazakova	
Methodological Foundations of Bank Lending and Classification of Factors Affecting the Features of Obtaining Loans.....	355
Raxmanova Laylo bahodirovna, A. Karimova	
Agrosanoat klasterlarda tovar-moddiy zaxiralar samaradorligini KPI orqali baholash uslubiyati.....	359
Toshpo'latov Azizbek Shermuxamadovich	
Faol tadbirkorlar faoliyatida kambag'al oilalarni iqtisodiy-ijtimoiy holatini yaxshilash imkoniyatlari.....	364
Salamov Ibrohim, Nazarova Maryam Sharifovna, Kazakova Zulayxo Saloxiddinovna, Jonibekov Faxriddin Beknazarovich, Kudratov Rizo Turdibayevich, Ulmasova Oygul Baxtiyorovna, Xamdama Nasiba Ablakulovna, Xudayberdiyeva Ma'rifat Umarovna	
Xo'jalik yurituvchi subyektlar strategiyasi tahlilining o'ziga xos xususiyatlari.....	371
Tursunova Shaxnoza Farxod qizi	
Процессы цифровизации АО “Hududgazta'minot”.....	375
Хусанов Кахрамон Нишонович	
O'zbekistonda aholi turmush darajasini oshirish yo'llari.....	380
Abdullayeva Madina Kamilovna, Eldorbekov G'ofurbek Iskandarbek o'g'li	
Aholi farovonligini oshirishda tadbirkorlik subyektlari uchun kredit tizimini takomillashtirish mexanizmi.....	383
Bobayev Isroiljon Abdinabiyevich	

Mamlakatga jalb qilingan xorijiy kapitalning tovarlar va xizmatlar importi salohiyatiga ta'sirini ekonometrik modellar bilan baholash.....	388
Saydullayev Azamat Jo'raqul o'g'li	
O'zbekistonda bank xizmatlari raqobatbardoshligini baholash mazmuni va o'ziga xos xususiyatlari.....	396
Sh. Madraimov	
Kapital bozorida sug'urta kompaniyalar institutsional investor sifatida.....	399
Xasanova Lola Mamasharifovna	
Yangi O'zbekiston strategiyasida institutsional islohotlarni yanada chuqurlashtirish va ko'p funksiyali raqamlashtirishning ilmiy asoslari.....	402
B. B. Berkinov	
O'zbekiston Respublikasi tijorat banklari orqali jinoiy yo'l bilan olingan daromadlarni legallashtirish mexanizmlari.....	411
G'afurov Umidjon Bahodir o'g'li	
Rivojlangan mamlakatlarda keksa fuqarolarning bandligini oshirish kam ta'minlangan aholi qatlamini qo'llab-quvvatlash usuli sifatida (Yaponiya tajribasi misolida).....	415
Karimov Bekzodjon Ixomovich	
Tashqi savdoni oshirishda boj-tarif siyosatini takomillashtirish mexanizmlari.....	422
Pardayev Ilhomjon G'ulomjon o'g'li	
Финансы или корпоративные финансы.....	428
Уринов Бобур Насиллоевич	
In Ensuring Economic Development in the Country Green Economy and its Features.....	434
Akhunova Shakhistakhon Nomonjanovna, Abdusattorova Mokhirabonu Abdugoppor kizi	
Tijorat banklarining investitsiya faoliyatini rivojlantirish yo'nalishlari.....	439
Jo'rayev O'ktam Panji o'g'li	
Сокращение уровня бедности в Узбекистане.....	445
Амирджанова Ситора Суннат кизи	
Paxtachilik sohasida ishlab chiqarish jarayonlari samaradorligini oshirishning innovatsion yechimlari va uning foydaga ta'sirini baholash.....	450
S. B. Inoyatov	
Tijorat banklarida muammoli kreditlar bilan ishlash amaliyotidagi muammolar va ularni barataraf etish yo'llari.....	455
Maxmudov Rahimjon Hamid o'g'li	
Mahalliy budjet daromadlarining nazariy va ilmiy asoslari.....	462
Ollokulova Feruza Mansurovna	
Kambag'allikni qisqartirish – aholi turmush farovonligini ta'minlashning muhim omili.....	465
Usmanov Baxodir Baxtiyorovich	
Raqamli marketingni rivojlantirish zaruriyati.....	471
Xalmuxamedova Zebaxon Babaxanovna	
Tijorat banklari o'rtasidagi raqobatni rivojlantirish orqali fond bozorida aksiyalar narxini barqarorligini ta'minlash istiqbollari.....	475
M. Yuldosheva	
Konchilik sanoati korxonalarida innovatsion faoliyatni rivojlantirish mexanizmlarining ilmiy-nazariy asoslari.....	482
Kurbanova Mehriniso Nematjanovna	
O'zbekistonda banklar moliyaviy xizmatlari va ular sifatining amaldagi holati tahlili.....	489
Mirzayev Mirza Abdullayevich	
Oliy ta'lim muassasalarining iqtisodiy samaradorlikning raqobatbardoshligini institutsional tahlil qilish mexanizmi.....	494
Saydullayeva Saodat Abdumajidovna	
Integratsiya sharoitida to'qimachilik sanoatining rivojlanishi.....	501
Ziyayeva Muhtasar Mansurdjanovna	
Auditorlik tekshiruvini tashkil etish va o'tkazish jarayonlarini takomillashtirish.....	505
Karamatova Noiba Husnitdinovna	
Davlatning iqtisodiy xavfsizligini ta'minlashning nazariy jihatlari.....	512
Mamatov Mamajan Axmadjonovich	
Экономическое сознание и экономическое мышление: теоретический анализ.....	519
Пардаев Мамаюнус Каршибаевич, Мухаммедов Мурод Мухаммедович	

O'zbekiston respublikasi tijorat banklari tomonidan qurilish korxonalarini kreditlashni takomillashtirish yo'llari	524
Sultonov Baxram Begdullayevich	
Роль искусственного интеллекта в современных технологиях медиаобразования в высших учебных заведениях.....	528
Самигова Гуландом Абдужаббаровна	
Talabalarga moliyaviy yordam dasturlari va ularning ta'lim sifatiga ta'siri	536
Mirzayeva Muhlisa Ubaydullo qizi	
Mintaqaviy investitsion jozibadorlik va investitsion siyosat: nazariy talqin	541
Muminov Akmal Tulkunovich	
Mamlakatni ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyotida oliy ta'lim tizimining ta'siri	545
Nasimov Adiz Azamat o'g'li, Baxtiyorova Jasmina Jasurovna, Axrorov Zarif Oripovich	
Respublikada fermer xo'jaliklarga xizmat ko'rsatishni rivojlantirish va agroxizmatlar bozorini davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash imkoniyatlari	550
Shukurov Ilxom Safarboyevich	
Turli mamlakatlarda oliy ta'limni moliyalashtirish yo'llari	557
Umarova Moxigul Maxmayunus qizi	
Dehqonchilikni innovatsion asosda rivojlantirishning xorijiy tajribasi.....	562
Yuldashev G'iyos Turabekovich	
Tijorat bank xizmat turlarini islomiy bank xizmatlari orqali rivojlantirish istiqbollari	566
Bayjanova Gozsal Sarsengaliyevna	
Qishloq xo'jaligi mahsulotini baholash va hisobga olishning uslubiy jihatlarini takomillashtirish	572
Boltayev Abror Sayitmuradovich	
Секреты интересного урока в начальной школе.....	579
Гараева Олеся Владимировна	
Iqtisodiyotni barqaror rivojlanishda yashil iqtisodiyotning o'rni.....	582
Ibragimova Gulchehra Toxirovna	
Mahsulot va xizmatlarni raqamli transformatsiyasini amalga oshirish algoritmi.....	586
Kucharov Abrorjon Sobirjanovich, Bobojonov Azizjon Babaxanovich, Abdurakhmonov Abdumalik Abdurashidovich	
O'zbekiston Respublikasining soliq tizimi mamlakatda yashirin iqtisodiyot ulushini qisqartirish vositasi sifatida.....	593
Nabiyev Feruz Nurmurodovich	
Fundamentals of Innovative Management and its Organizational Control	599
Akramova Aziza Abdvohidovna, Maqsudov Bunyod Abdusamatovich	
Moliyaviy menejment tizimini rivojlantirishda raqamli marketingdan foydalanishning afzalliklari.....	604
Sobirjonov Sanjar Sobirjonovich	
Оценка экономической эффективности использования фотоэлектрической тепловой установки.....	608
Жураев Ислон Рахматович, Юлдошев Исроил Абриевич, Жураева Зухра Исламовна	
Ilmiy darajali kadrlar tayyorlash sohasida xalqaro tajriba.....	614
Fazliddinov Shohruh Shamsiddinovich	
Turizm infratuzilmasi va uning tarkibiy tuzilishi	621
Po'latov Ma'murjon Murodjon o'g'li	
Oliy ta'lim xizmatlari bozorining rivojlanishi sabablari.....	625
Abdukadirova Kamola Azimovna	
Mintaqada turizm sohasini rivojlantirishda xorijiy mamlakatlar tajribalari.....	629
Isomiddinov Inomjon Qurvonali o'g'li	
Ichki turizmni rivojlantirish bo'yicha infrastruktura holati.....	636
Dehqonov Burxon Rustamovich	
Soliqqa tortish maqsadida kadastr qiymatlarini aniqlash mexanizmlarini takomillashtirish yo'llari.....	642
Kamilov Abror Anvarovich	
O'zbekistonda uylarning energiya samaradorligini oshirish.....	647
Dodiyev Fozil O'tkurovich	
O'zbekistonda talant menejmentni tatbiq etish istiqbollari.....	653
Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida tibbiyot sohasini moliyalashtirish istiqbollari.....	658
Muxammadiyev Ramz Zoirjon o'g'li	

Bulutli texnologiyalardan foydalangan holda resurs xarajatlarini optimallashtirish: tahlil va boshqarish	663
Saitkamolov Muxammadxo'ja Sobirxo'ja o'g'li, Karabayev Rustam Zafarovich	
Milliy iqtisodiyotni rivojlanishida sug'urta institutlarining tutgan o'rne	673
K. A. Sharipov, D. Jo'rayev	
Tadbirkorlik nazariyasining evolyutsion talqini.....	678
Aripov Oybek Abdullayevich	
Enhance Export Potential of Private Entrepreneurship and Small Venture.....	683
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi	
Mintaqa barqaror rivojlanishini cheklovchi ekologik omillar tahlili.....	690
Adilova Marg'uba Tursunaliyevna	
Improving the Efficiency of Industrial Enterprise Activities in the Age of Digital Technologies	698
Avloqulova Sadoqat Sobirjon qizi	
A study of green marketing practices in the retail industry – Advantages and disadvantages.....	705
Davronova Zilola Gulomovna	
Tijorat banklarining korporativ xizmatlarini transformatsiyalash jarayonini rivojlantirish.....	709
Farmanova O'g'li Aliqul qizi	
Davlat moliyaviy nazorat tizimini rivojlantirish istiqbollari.....	715
Maxmudov Azamat Normuradovich	
Xorijiy banklarning moliya injiniringi mahsulotlari va rivojlanish istiqbollari	721
Saipnazarov Sherbek Shaylavbekovich	
O'zbekistonda turizm xizmatlari imkoniyatlari: muammo va yechimlar	727
Fayziyev Oybek Raximovich, Xalikov Saydilla Abdraxmanovich	
Sanoat klasterlarini shakllanishining simulyatsiya modelini yaratish	734
Xakimov Ziyodulla Axmadovich, Axmedova Rayxona Jasurbek qizi	
Hududlarni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishning xususiyatlari va ustuvor yo'nalishlari	741
Tolibjon Qazaqov Sharifjon o'g'li	
Raqamli iqtisodiyotda zamonaviy texnika va texnologiyalarning xususiyatlari.....	747
Xusanov Ulugbek Nishanovich	
Biologik aktivlar va qishloq xo'jaligi mahsuloti joriy hisobini tashkil etish bo'yicha xorijiy tajribalar	752
Yusupova Mahfuza Baxtiyor qizi	
Mulkchilikning iqtisodiyotdagi ahamiyatini qiyosiy tahlil qilish (O'zbekiston va Shvetsiya misolida).....	757
Odil Norboyev	
Ipoteka krediti riskining ayrim nazariy jihatlari.....	761
Xamraqulova Gulnozaxon Faxriddin qizi	
Xalqaro turizm bozorining rivojlanish tendensiyalari va unda O'zbekistonning ishtiroki.....	764
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, Bobobekova Nargiza Baxtiyorovna	
Tijorat banklari fond bozoridagi aksiyalar narxini o'zgarishini ebo moduli orqali aniqlashning ekonometrik tahlili.....	769
Yuldoshova Manzura Ollashkurovna	
Organizational mechanism of sustainable development of the tourism industry, role and application of technologies.....	780
Sayfutdinov Shuxratjon Sultonovich	
Banklarda risklarni diversifikatsiyalashning mohiyati va ahamiyati	787
Baxriddinov Sharofiddin	
Davlat oliy ta'lim muassasalarida daromad va harajatlarning o'zaro mutanosibligi.....	793
Gafurov Anvar Bazarbayevich	
To'g'ridan to'g'ri xorijiy investitsiyalarning O'zbekiston iqtisodiyotiga ta'siri: tahlil va istiqbollar.....	799
Raxmanov Bekzod Ibragimovich	
Инновационный и развивающий менеджмент в сфере услуг	803
Axtamova Mo'xigul Erkinovna	
Ishsizlarni kasb-hunarga o'qitish asosida raqobatbardoshligini oshirish	807
Bakiyeva Iroda Akbarovna	
Dehqon xo'jaliklarida yetishtirilgan grek yong'og'ini iste'molchilarga yetkazib berish yo'llari	811
Inobatov Abror Boshlarovich	
Комплаенс и риск менеджмент в международных гуманитарных организациях	817
Мухамеджанов Баходир Кахрамонович	
Ipakchilik korxonalarida innovatsion faoliyatni boshqarishning o'ziga xos xususiyatlari.....	822
Aliyeva Nodiraxon Abdumalikovna	

Soliqlarning yig'iluvchanligi va unga ta'sir etuvchi omillar tahlili.....	826
Abdurasulov Alisher Abdurasulovich	
Soliq islohotlari: u qanday bo'lishi kerak?	831
Hotamov Alisher Farxodovich	
Анализ операционных процессов экспорто-ориентированных хлопково-текстильных кластеров.....	837
Джурабаев Отабек Джурабаевич	
Ish bilan bandlikni sifat xususiyatlari asosida baholashga zarurat: ilmiy-nazariy yondashuvlar	842
Qurbonov Samandar Pulatovich	
Technology of Formation of Profession-Oriented Communication Competences in Training of Future Specialists in Higher Education Institutions.....	848
Rajapov Sulaymon	
Improving The Methodology of Developing Professional and Communicative Skills in Future Economists (In the Case of Teaching English).....	852
Samandarova Nargiza	
Sanoat mahsulotlarining raqobatbardoshligini oshirishda innovatsion texnoparklardan foydalanish muvaffaqiyatiga ta'sir etuvchi omillar.....	860
Sobirxonov Akbarxon Aziz-o'g'li	
Oziq-ovqat sanoati korxonalarida investitsion salohiyatni shakllantirishning mazmuni va ahamiyati	865
Xamrayev Nodirbek Ravshanovich	
O'zbekistonning moliyaviy siyosati: tarkibiy tuzilishi va tahlili	872
Jabborova Dilafuz Sodiq qizi	
Institutsional islohotlarni chuqurlashtirish sharoitida lizing investitsiyalarini rivojlantirishning nazariy-uslubiy jihatlari	879
Axmediyeva Aliya Toxtarovna	
Hududlar rivojlanishini ta'minlashda erkin iqtisodiy zonalarining ahamiyati.....	885
Salomat Norova	
Yo'lovchi tashish xizmatlari sohasida korxonalar faoliyatini strategik rejalashtirishga ta'sir etuvchi omillari tahlili.....	889
Abarov Mashxurbek Ismonaliyevich, Pulatova Gulchexra Erkinovna	
Андеррайтинг xizmatining AQSh sug'urta bozorida tutgan o'ri	895
Qarshiyev Daniyar Eshpulatovich	
Konsolidatsiyalashgan moliyaviy hisobotlarni tuzishda aktivlarni qadrsizlanishga tekshirish.....	900
Tojiyev Behzod Bekmurod o'g'li	
Yangi O'zbekiston iqtisodiyotida kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirish – muhim yo'nalish.....	904
Dushaboyev Mirjalol	
Recreational potential of Uzbekistan and prospects for the development of wellness tourism in the country.....	912
Amonboyev M., Shaymanova Nigora Yusupovna	
Yashil marketing: tushunchasi, mohiyati, kelib chiqishi, muammolari va istiqbollari	916
G'anieva Madina Bunyodali qizi, Ziyayeva Muhtasar Mansurdjanovna	
Innovatsion menejment va raqamli transformatsiyalarni joriy etishning metodologik asoslari.....	923
Quldoshev Asliddin Tursunovich	
Lizing munosabatlarini rivojlantirishda raqamli marketing strategiyalari.....	928
Yusupova Feruza Yo'ldoshevna	
Analysis of the Transformation and Development Trends of the Higher Education System in Uzbekistan.....	934
Zufarova Nozima Gulamiddinovna	
O'zbekiston investitsiya muhitini yanada yaxshilash va uning jozibadorligini oshirish.....	940
Oybek Elmuratov	
Sifatli ta'lim uchinchi renessansning poydevori sifatida: xorijiy tajriba va tavsiyalar	943
Zafar Jumayev Ikromiddinovich	
Совершенство методологии “зеленого” учёта в финансовом менеджменте устойчивого развития компаний энергетической отрасли в Узбекистане.....	947
Глазова Марина Викторовна	

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОЛОГИИ “ЗЕЛЕНОВОГО” УЧЁТА В ФИНАНСОВОМ МЕНЕДЖМЕНТЕ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ КОМПАНИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ В УЗБЕКИСТАНЕ

Глазова Марина
Викторовна

кандидат экономических наук,
экономист ООО “ЛУКОЙЛ-
Энергосервис” Москва,
Российская Федерация

Аннотация: Целью статьи является определение перспективы и разработку рекомендаций для совершенствования методологии “зеленого” учёта в финансовом менеджменте устойчивого развития компаний энергетической отрасли в Узбекистане. Для ее достижения проводится мониторинг активности “зеленого” учёта и результативности финансового менеджмента устойчивого развития компаний энергетической отрасли в Узбекистане и на основе данных за 2010-2022 гг. Главный вывод состоит в том, что для наиболее полного раскрытия потенциала устойчивого развития экономики Узбекистана необходимо совершенствование финансового менеджмента компаний энергетической отрасли, для чего требуется модернизация методологии их “зеленого” учета. Фундаментальная значимость полученных в статье результатов состоит в том, что они сформировали теоретическую базу для перехода к новому подходу к управлению энергетической отраслью в поддержку устойчивого развития, в котором будет активно осуществляться корпоративное управление. Для этого в качестве хозяйственной практики корпоративного управления, вносящей значимый вклад в устойчивое развитие компаний энергетической отрасли в Узбекистане, обоснован “зеленый” учет. Прикладная значимость статьи связана с тем, что разработанная усовершенствованная методология обеспечит необходимую модернизацию “зеленого” учёта и тем самым позволит воплотить на практике имеющиеся перспективы повышения эффективности финансового менеджмента устойчивого развития компаний энергетической отрасли в Узбекистане в период до 2026 г.

Ключевые слова: методология “зеленого” учёта, финансовый менеджмент, устойчивое развитие, компании энергетической отрасли, Узбекистан.

Annotatsiya: Maqolaning maqsadi O'zbekiston energetika sanoati korxonalarining barqaror rivojlanishini moliyaviy boshqarishda “yashil” buxgalteriya hisobi metodologiyasini takomillashtirish istiqbollarini aniqlash va tavsiyalar ishlab chiqishdan iborat. Bunga erishish uchun O'zbekistonda “yashil” buxgalteriya hisobi faoliyati va energetika sanoati korxonalarining barqaror rivojlanishini moliyaviy boshqarish samaradorligi monitoringi olib borilmoqda va 2010–2022-yillarga mo'ljallangan ma'lumotlarga asoslanadi. Asosiy xulosa shundan iboratki, O'zbekiston iqtisodiyotini barqaror rivojlantirish salohiyatini to'liq ochish uchun energetika sohasidagi kompaniyalarning moliyaviy boshqaruvini takomillashtirish zarur, bu esa ularning “yashil” hisobini yuritish metodologiyasini modernizatsiya qilishni talab qiladi. Maqolada erishilgan natijalarning fundamental ahamiyati shundaki, ular korporativ boshqaruv faol amalga oshiriladigan barqaror rivojlanishni qo'llab-quvvatlashda energetika sanoatini boshqarishning yangicha yondashuviga o'tishning nazariy asosini tashkil etdi. Shu maqsadda “yashil” buxgalteriya hisobi O'zbekistonda energetika sohasidagi kompaniyalarning barqaror rivojlantirishiga salmoqli hissa qo'shadigan korporativ boshqaruvning biznes amaliyoti sifatida asoslanadi. Maqolaning amaliy ahamiyati shundan iboratki, ishlab chiqilgan takomillashtirilgan metodologiya “yashil” buxgalteriya hisobini zarur modernizatsiya qilishni ta'minlaydi va shu orqali 2026-yilgacha bo'lgan davrda O'zbekistondagi sanoat kompaniyalarini energiya barqaror rivojlanishini moliyaviy boshqarish samaradorligini oshirishning mavjud istiqbollarini amalda qo'llash imkonini beradi.

Kalit so'zlar: yashil buxgalteriya metodologiyasi, moliyaviy menejment, barqaror rivojlanish, energetika sanoati kompaniyalari, O'zbekiston.

Abstract: The purpose of the article is to determine the prospects and develop recommendations for improving the methodology of “green” accounting in the financial management of sustainable development of companies in the energy industry in Uzbekistan. To achieve it, monitoring of the activity of “green” accounting and the effectiveness of financial management of sustainable development of energy industry companies in Uzbekistan is carried out and is based on data for 2010-2022. The main conclusion is that to fully unlock the potential for sustainable development of the economy of Uzbekistan, it is necessary to improve the financial management of companies in the energy industry, which requires modernizing the methodology of their “green” accounting. The fundamental significance of the results obtained in the article is that they formed a theoretical basis for the transition to a new approach to managing the energy industry in support of sustainable development, in which corporate governance will be actively implemented. For this purpose, “green” accounting is justified as a business practice of corporate governance that makes a significant contribution to the sustainable development of companies in the energy industry in Uzbekistan. The applied significance of the article is due to the fact that the developed improved methodology will provide the necessary modernization of “green” accounting and thereby make it possible to put into practice the existing prospects for increasing the efficiency of financial management of sustainable development of energy industry companies in Uzbekistan in the period until 2026.

Key words: green accounting methodology, financial management, sustainable development, energy industry companies, Uzbekistan.

ВВЕДЕНИЕ

В Узбекистане в текущей “Пятилетней стратегии развития Узбекистана”, утвержденная ЕБРР [5] большое внимание уделено вопросам устойчивого развития, включая декарбонизацию, создание новых и развитие существующих “зеленых” городов. Ядром инструментария реализации данной стратегии является переход на возобновляемую энергию, которая к 2026 г. должна достичь четверти всей генерируемой энергии в Узбекистане.

Среди наиболее очевидных и нашедших широкое отражение в существующей литературе хозяйственных практик в энергетической отрасли, вносящих вклад в устойчивое развитие Узбекистана, практика государственного нормирования (включая квоты на выбросы углерода и добычу топливно-энергетических природных ресурсов) и экологической стандартизации. Также к их числу относится практика экологического налогообложения, включая климатическое налогообложение. Среди рассматриваемых практик также субсидирование экологических инноваций компаниями энергетической отрасли.

Как можно заметить, известные и получившие научное подтверждение хозяйственные практики в энергетической отрасли, вносящие вклад в устойчивое развитие Узбекистана, относятся к области государственного регулирования данной отрасли. Из-за этого деятельность непосредственно самих энергетических компаний в Узбекистане воспринимается как второстепенная при развитии энергетической отрасли в поддержку устойчивого развития экономики.

Эта деятельность узбекских энергетических компаний связывается с выполнением требований государственных регуляторов и с проявлением корпоративной экологической ответственности. В связи с этим сложившийся подход к управлению энергетической отраслью в поддержку устойчивого развития в Узбекистане опирается на государственное управление и соответственно возлагает основную ответственность за успешность данного развития на государственные регуляторы.

В существующем подходе ограниченный вклад энергетических компаний в устойчивое развитие экономики Узбекистана трактуется как “провал рынка”. Недостатком сложившегося подхода является то, что он не учитывает ни завершенность рыночных реформ и сформированность высокоэффективных рыночных отношений хозяйствующих субъектов в Узбекистане, центральным субъектом которых является частный бизнес, ни прогрессивность и динамичное развитие корпоративной экологической культуры в Узбекистане.

Основываясь на опыте прошлых лет, сложившийся подход сегодня сдерживает экологические инициативы компаний энергетической отрасли в Узбекистане. В связи с этим актуальность представляет научная проработка возможностей перехода к новому подходу к управлению энергетической отраслью в поддержку устойчивого развития, в котором будет активно осуществляться корпоративное управление.

Для разработки этого подхода требуется определение хозяйственных практик корпоративного управления, вносящих значимый вклад в устойчивое развитие компаний энергетической отрасли в Узбекистане. В качестве одной из таких практик в этой статье изучается “зеленый” учет. Целью статьи является определение перспективы и разработку рекомендаций для совершенствования методологии “зеленого” учёта в финансовом менеджменте устойчивого развития компаний энергетической отрасли в Узбекистане.

Для достижения сформулированной цели в статье преследуются следующие задачи. Первая задача состоит в проведении мониторинга активности “зеленого” учёта и результативности финансового менеджмента устойчивого развития компаний энергетической отрасли в Узбекистане. Четвертой

задачей является совершенствование методологии “зеленого” учёта в финансовом менеджменте устойчивого развития компаний энергетической отрасли в Узбекистане

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

Методологические аспекты “зеленого” учёта компаний энергетической отрасли в Узбекистане раскрыты в трудах [9; 12; 13]. В соответствии с существующей методологией, в качестве ключевой области “зеленого” учета, по которой ведется наиболее подробный учет, выступают “зеленые” инвестиции [4; 8]. При ведении “зеленого” учёта компаний энергетической отрасли в Узбекистане применяются международные стандарты финансового учета (МСФО) в поддержку “зеленой” торговли [2; 10; 11].

В некоторых источниках литературы, в частности, в трудах [1; 6], также отмечается целесообразность отражения “зеленой” занятости при ведении “зеленого” учета компаний энергетической отрасли. В качестве отражаемого в “зеленом” учете целевого результата менеджмента устойчивого развития компаний энергетической отрасли в Узбекистане выступает производство и потребление возобновляемой энергии [3; 14].

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Статистическую основу этого исследования сформировали данные Global Green Growth Institute [7] о “зеленом” росте экономики Узбекистана в 2010-2022 гг. В качестве первой задачи этого исследования выступает проведение мониторинга активности “зеленого” учёта и результативности финансового менеджмента устойчивого развития компаний энергетической отрасли в Узбекистане.

Для этого строятся диаграммы и оценивается степень приближенности фактических значений показателей, наблюдаемых в Узбекистане в 2022 г., к максимально возможным и наилучшим значениям (100 баллом). Методом трендового анализа определяется темп роста значения показателей в 2022 г. по сравнению с 2010 г.

В качестве четвертой задачи этого исследования выступает разработка авторских рекомендаций для совершенствования методологии “зеленого” учёта в финансовом менеджменте устойчивого развития компаний энергетической отрасли в Узбекистане. Усовершенствованная методология представляется в виде схемы с помощью графического метода, а также сопоставляется с существующей методологией с помощью метода сравнительного анализа.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Мониторинг активности “зеленого” учёта и результативности финансового менеджмента устойчивого развития компаний энергетической отрасли в Узбекистане

Для решения первой задачи этого исследования проведен мониторинг активности “зеленого” учёта и результативности финансового менеджмента устойчивого развития компаний энергетической отрасли в Узбекистане. Для этого построены диаграммы и оценена степень приближенности фактических значений показателей, наблюдаемых в Узбекистане в 2022 г., к максимально возможным и наилучшим значениям (100 баллом). Также проведен трендовый анализ данных – оценен темп роста всех изучаемых показателей в 2022 г. по сравнению с 2010 г. (рис. 1-3).

Рисунок 1: Достижения “зеленого” учета в финансовом менеджменте компаний энергетической отрасли Узбекистана, баллы 1-100

Из рис. 1 видно, что наиболее выдающимся достижением компаний энергетической отрасли Узбекистана в области “зеленого” учета в финансовом менеджменте является значительный поток “зеленых” инвестиций, который оценен в 2022 г. 63,59 баллов из 100 возможных. Поток “зеленых” инвестиций в экономику Узбекистана в 2022 г. увеличился на 60,62% по сравнению с 2010 г., когда он оценивался в 39,59 баллов.

“Зеленая” занятость в Узбекистане умеренно распространена и оценена в 2022 г. в 25,41 баллов. Она сократилась на 27,15% по сравнению с 2010 г., когда ее уровень в Узбекистане оценивался в 34,88 баллов. “Зеленая” торговля в Узбекистане слабо распространена и оценена в 2022 г. в 2,08 баллов. Она сократилась на 96,10% по сравнению с 2010 г., когда ее уровень в Узбекистане оценивался в 53,36 баллов.

Рисунок 2: Достигнутые результаты менеджмента устойчивого развития компаний энергетической отрасли Узбекистана, баллы 1-100

Из рис. 2 видно, что наиболее выдающимся результатом менеджмента устойчивого развития компаний энергетической отрасли Узбекистана является низкая энергоемкость первичной энергии, то есть высокая энергетическая эффективность деятельности компаний энергетической отрасли. Она оценена в 2022 г. 51,34 баллов и возросла на 249,01% по сравнению с 2010 г., когда она оценивалась в 14,71 баллов.

Эффективность распределения и использования энергии в Узбекистане в 2022 г. является умеренной и в 2022 г. оценивается в 22,28 баллов. Она возросла на 50,44% по сравнению с 2010 г., когда ее уровень в Узбекистане оценивался в 14,81 баллов. Потребление возобновляемой энергии в Узбекистане является низким. В 2022 г. оно оценивается в 2,98 баллов. Оно сократилось на 17,22% по сравнению с 2010 г., когда его активность в Узбекистане оценивалась в 3,60 баллов.

Рисунок 3: Достигнутые преимущества в области устойчивого развития экономики Узбекистана, баллы 1-100

Из рис. 3 видно, что наиболее выдающимся достигнутым преимуществом в области устойчивого развития экономики Узбекистана является благоприятное состояние окружающей среды, которое в 2022 г. оценено в 89,10 баллов. Оно улучшилось на 4,30% по сравнению с 2010 г., когда состояние окружающей среды в Узбекистане оценивалось в 85,43 баллов. Также в Узбекистане наблюдается достаточно высокий уровень экологической культуры и “зеленых” сообществ, который в 2022 г. оценен в 69,31 баллов. Он увеличился на 14,43% по сравнению с 2010 г., когда ее уровень в Узбекистане оценивался в 60,57 баллов.

Объем выбросов углерода в Узбекистане умеренный, успешность его сокращения в 2022 г. достаточно высоко оценена: в 61,71 балл. Она возросла на 6,51% по сравнению с 2010 г., когда ее уровень в Узбекистане оценивался в 57,94 баллов. Активность сохранения биоразнообразия и рост защищенности экосистем в Узбекистане Умеренная, в 2022 г. оценивается в 28,31 баллов. Она увеличилась на 7,72% по сравнению с 2010 г., когда ее уровень в Узбекистане оценивался в 26,28 баллов.

Таким образом, проведенный мониторинг выявил заметные результаты финансового менеджмента устойчивого развития компаний энергетической отрасли в Узбекистане, но также значительный потенциал их наращивания. Также проведенный мониторинг показал, что существует значительный потенциал роста активности “зеленого” учёта в Узбекистане.

Усовершенствованная методология “зеленого” учёта в финансовом менеджменте устойчивого развития компаний энергетической отрасли в Узбекистане

Для решения четвертой задачи этого исследования и предложения перспективного способа совершенствования методологии “зеленого” учёта в финансовом менеджменте устойчивого развития компаний энергетической отрасли в Узбекистане разработаны авторские рекомендации. Усовершенствованная методология представлена в виде схемы на рис. 4.

Рисунок 4: Усовершенствованная методология “зеленого” учёта в финансовом менеджменте устойчивого развития компаний энергетической отрасли в Узбекистане

Источник: рассчитано и составлено автором.

В соответствии с рис. 4, для совершенствования методологии “зеленого” учёта в финансовом менеджменте устойчивого развития компаний энергетической отрасли в Узбекистане предлагается комплекс следующих авторских рекомендаций. Во-первых, ориентация “зеленого” учета узбекских компаний энергетических отрасли на национальные стандарты “зеленого” учета Узбекистана, применяемые в данной отрасли.

Во-вторых, реструктуризация “зеленого” учета, в котором в качестве основной области должна выступать “зеленая” занятость, а в качестве дополнительной области – “зеленые” инвестиции. В-третьих, включение в состав отражаемых в “зеленом” учете целевых результатов менеджмента устойчивого развития компаний энергетической отрасли: 1) эффективности распределение и использования энергии; 2) энергоёмкости первичной энергии как показатель энергетической эффективности деятельности компаний энергетической отрасли.

ОБСУЖДЕНИЕ

Статья продолжает и поддерживает научную дискуссию [9; 12; 13] по вопросам методологии “зеленого” учёта компаний энергетической отрасли в Узбекистане. Сравнительный анализ существующей и усовершенствованной методологии “зеленого” учёта в финансовом менеджменте устойчивого развития компаний энергетической отрасли в Узбекистане проведен в табл. 1.

Таблица 1: Сравнительный анализ существующей и усовершенствованной методологии “зеленого” учёта в финансовом менеджменте устойчивого развития компаний энергетической отрасли в Узбекистане

Области сравнения	Существующая методология	Усовершенствованная методология
Ключевая область “зеленого” учета, по которой ведется наиболее подробный учет	“зеленые” инвестиции [4; 8]	“зеленая” занятость
Применяемые стандарты “зеленого” учета	международные стандарты финансового учета (МСФО) в поддержку “зеленой” торговли [2; 10; 11]	национальные стандарты “зеленого” учета
Отражаемые в “зеленом” учете целевые результаты менеджмента устойчивого развития компаний энергетической отрасли	производство и потребление возобновляемой энергии [3; 14]	эффективность распределение и использования энергии; энергоёмкость первичной энергии как показатель энергетической эффективности деятельности самих компаний энергетической отрасли.

Источник: разработано и составлено автором.

В соответствии с табл. 1, ключевой областью “зеленого” учета, по которой ведется наиболее подробный учет, в его усовершенствованной методологии выступают “зеленая” занятость, в то время как “зеленые” инвестиции, являющиеся ключевыми в существующей методологии, отходят на второй план (в отличие от [4; 8]). В отличие от существующей методологии в усовершенствованной методологии применяются не международные стандарты финансового учета (МСФО) в поддержку “зеленой” торговли (в отличие от [2; 10; 11]), а национальные стандарты “зеленого” учета.

Отражаемыми в “зеленом” учете целевые результаты менеджмента устойчивого развития компаний энергетической отрасли в усовершенствованной методологии являются эффективность распределение и использования энергии; и энергоёмкость первичной энергии как показатель энергетической эффективности деятельности самих компаний энергетической отрасли, в то время как ведение учета производства и потребления возобновляемой энергии не предполагается (в отличие от [3; 14]).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Главный авторский вывод состоит в том, что для наиболее полного раскрытия потенциала устойчивого развития экономики Узбекистана необходимо совершенствование финансового менеджмента компаний энергетической отрасли, для чего требуется модернизация методологии их “зеленого” учета.

Фундаментальная значимость полученных в статье результатов состоит в том, что они сформировали теоретическую базу для перехода к новому подходу к управлению энергетической отраслью в поддержку устойчивого развития, в котором будет активно осуществляться корпоративное управление. Для этого в качестве хозяйственной практики корпоративного управления, вносящей значимый вклад в устойчивое развитие компаний энергетической отрасли в Узбекистане, обоснован “зеленый” учет.

Прикладная значимость статьи связана с тем, что разработанная усовершенствованная методология обеспечит необходимую модернизацию “зеленого” учёта и тем самым позволит воплотить на практике имеющиеся перспективы повышения эффективности финансового менеджмента устойчивого развития компаний энергетической отрасли в Узбекистане в период до 2026 г.

Список литературы:

1. Abdurakhmanov, K.K, Umurzakov, B.K, Zokirova, N.K, Ugli, T.N.B., Abdurakhmanova, G.K Impact of demographic processes on the labor market of Uzbekistan. *International Journal of Recent Technology and Engineering*, 8(3 Special Issue), 572-576, 2019. DOI: 10.35940/ijrte.C1115.1083S19.
2. Burkhanov, A.U., Tursunov, B., Uktamov, K., Usmonov, B. Econometric analysis of factors affecting economic stability of chemical industry enterprises in digital era: in case of Uzbekistan. *ACM International Conference Proceeding Series*, 484–490, 2022.
3. Campos, C.F.C., de Sá Machado, V.A., Soares, L.O., Boloy, R.A.M. Techno-economic analysis and eco-efficiency indicators of a biomass-solar hybrid renewable energy system for João Pinheiro City. *Discover Sustainability*, 5(1), 41, 2024. DOI: 10.1007/s43621-024-00221-6.
4. Dye, C.-Y., Hsieh, T.-P. A sustainable dynamic optimization model of pricing and advertising in the presence of green innovation investment. *European Journal of Operational Research*, 315(2), 654–667, 2024. DOI: 10.1016/j.ejor.2024.01.007.
5. EBRD. Пятилетняя стратегия развития Узбекистана. Available at: <https://www.ebrd.com/documents/osg/am22-uzbekistan-r.pdf> (data accessed: 18.03.2024).
6. Ergasheva, S.T., Mannapova, R.A. & Yuldashev, E.I. Accounting-A system for managing economic information in agriculture. *New Institutions for Socio-Economic Development: The Change of Paradigm from Rationality and Stability to Responsibility and Dynamism*, 173-181, 2021. DOI: 10.1515/9783110699869-018.
7. Global Green Growth Institute. Global Green Growth Index: Uzbekistan 2010-2022. Available at <https://ggindex-simtool.gggi.org/SimulationDashBoard/country-profile> (data accessed: 18.03.2024).
8. Huang, L. Green bonds and ESG investments: Catalysts for sustainable finance and green economic growth in resource-abundant economies. *Resources Policy*, 91, 104806, 2024. DOI: 10.1016/j.resourpol.2024.104806.
9. Kadesnikova, O.V., Kadesnikov, S.A., Safina, R.R., Kireyeva, O.A., Kholbekov, R.O. Russian Practice of Ensuring the Economic Security of Production Enterprise on the Basis of Corporate Accounting System. *Studies in Big Data*, 124, 133-143, 2023. DOI: 10.1007/978-3-031-29489-1_16.
10. Karbekova, A.B., Makhkamova, S.G., Inkova, N.A., Pakhomova, O.K. Automation based on datasets and ai of corporate accounting and sustainability reporting in quality management in industry 4.0. *Proceedings on Engineering Sciences*, 5(S2), 265-278, 2023. DOI: 10.24874/PES.SI.02.007.
11. Kozimjonov, A., Problems with Accounting of Borrowing Costs Capitalized in Compliance with the IFRS and the Ways to Solve them. *ACM International Conference Proceeding Series*, 366, 369, 2021. DOI: 10.1145/3508072.3508137.
12. Salahodjaev, R., Djalilov, B., Kobiljonov, I., Otajonov, S. & Kasimova, N., Industrialization and CO2 Emissions: Accounting for the role of Renewable Energy in OIC Member States. *International Journal of Energy Economics and Policy*, 13(5), 37-43, 2023. DOI: 10.32479/ijee.12544.
13. Tran, T., Bui, H., Vo, A.T., Vo, D.H. The role of renewable energy in the energy–growth–emission nexus in the ASEAN region. *Energy, Sustainability and Society*, 14(1), 17, 2024. DOI: 10.1186/s13705-024-00446-3.